

Полулященко Ю. М.

ORCID <http://orcid.org/0000-0002-4149-5500>

ResearcherID W-2053-2017

Scopus-Author ID 57203249307

Кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри олімпійського та професійного спорту,
директор навчально-наукового інституту фізичного виховання і спорту,
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»,
(Старобільськ, Україна) E-mail: spartak_lg@ukr.net

Саєнко В. Г.

ORCID <http://orcid.org/0000-0003-2736-0017>

ResearcherID J-9099-2016

Scopus-Author ID 57191667063

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту,
доктор наук з управління та адміністрації, доцент,
доцент кафедри олімпійського та професійного спорту,
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»,
(Старобільськ, Україна) E-mail: saienko22@gmail.com

Толчева Г. В.

ORCID <http://orcid.org/0000-0001-7023-8194>

ResearcherID R-6514-2016

Scopus-Author ID 57193355000

Кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри олімпійського та професійного спорту,
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»,
(Старобільськ, Україна) E-mail: asergeeva29@gmail.com

ГЕНЕРАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС КУМУЛЯЦІЇ ПАТРІОТИЗМУ ЗА СУТНІСТЮ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

У статті обґрунтовується потреба використання чинників економічного впливу в педагогічних технологіях виховання патріотизму у людини. Групи досвіду людства узагальнюються за сукупностями історико-формаційного, культурно-пізнавального, ментально-нормативного, політико-емпіричного, економіко-проблематичного та структурно-функціонального поєднання руху соціально-економічних процесів.

Мета роботи – звернути увагу педагогів на загальні організаційні положення кумуляції в особистості інтелектуального ресурсу громадянськості та патріотизму за формальними механізмами генерації фізичної культури без нанесення суспільству втрат і збитків.

Методологія. Методологічну основу статті становлять засоби зближення економіко-педагогічного впливу на вибір когнітивних методів виховання в особистості патріотизму за сприйняттям конвергенції рис патріотизму та амбівалентності почуттів людини. Провідними ідеями в ній є з'ясування змісту і значення складових щодо кумуляції громадянськості та патріотизму особистості за особливостями фізичної культури, встановлення основ генераційного процесу патріотизму за системними складовими прогресивного руху суспільства, обґрунтування аналітичних зв'язків складових руху такого процесу за складовими фізичного розвитку людини.

Наукова новизна криється за пізнавальними аспектами визначення особливостей генерації положень кумуляції громадянськості та патріотизму за заходами фізичної культури і систематизації засобів їх відображення, узагальнення та формалізації.

Висновки. Траєкторія набуття суспільства корелює із загальними чинниками виховання патріотизму, що в перехідних економіках є змінними. У середовищі педагогічного відбиття, що відтворюється в Україні, таке набуття має теоретичну цінність. Застосування теоретичних положень спрямовує на розробку інтегральних програм виховання людини на засадах свідомого сприйняття оточення і досягнень педагогічної й економічної наук.

Перспективним напрямом продовження дослідження обраної проблеми є опрацювання питань філософського відображення та методичного забезпечення педагогічних програм виховання людини, формалізації та моделювання педагогічних методів забезпечення плідної дії.

Ключові слова: фізична культура, патріотизм, генераційний процес, кумуляція, громадянськість.

Постановка проблеми. Життєвий стан людства корелює з потоковою тенденцією розвитку, за якою на зламі поколінь потенціал життєзабезпечення людини трансформується особливо гостро за процесами генерації освітньо-філософського сприйняття реальності, що знаходиться безперервно у русі та змінюється. Тобто, перед «освітою постає непроста проблема формування духовної єдності різних поколінь, з яких складається суспільство» [13]. Здійснюється таке за методичним підходом сприйняття прагматизму філософії, психології і педагогіки Добра, Істини, Краси, Свободи, Справедливості, Творчості, що відтворюється за думкою академіка І. А. Зязюна [4]. У штучному середовищі утверджуються і змінюють одна одну властивості суспільного руху на більш якісні, за якими заміщуються ті знання, навички й уміння, яким підкорюються усі без винятку сфери життєзабезпечення, що створюють генераційний процес з пучка новоутворень. Генераційний процес забезпечують переважно виробничо-відтворювальна, владно-управлінська, соціально-економічна та структурно-забезпечувальна сфери взаємодії, бо вони невинно піддаються динаміці руху яскравої палітри функціонально залежних характеристик, що корелюють, у той час як всі інші, такі, наприклад, як дослідно-пошукові, випробувально-оптимізаційні, прогностично-додержувальні сфери, підтримують рівно розподілений еволюційний рух за константами загальнолюдських відносин і стандартних вимог до фізичної і розумової оснащеності особистості, яка працює. Відносно обраного предмета дослідження, яким є *фізична культура*, що як функціональний елемент представляє себе і в сфері продуктивного виробництва життєзабезпечення, і в *емоційній сфері виховання патріотичних почуттів*, то можна стверджувати, що вона виконує декілька функцій, а саме:

- 1) відбору витоків та координат початку первісного руху індивідів, осередків та соціумів;
- 2) визначення площини концентрації рушійної сили, її структури та рівня ефективності;
- 3) прогнозування напрямку, змісту та ходу розвитку подій;
- 4) орієнтування мотиваційної поведінки об'єкта, його наповнення у життєвому просторі та вибору послідовності здійснення рішень;
- 5) ранжування поточних і прогностичних перспектив досягнення середовища досконалості, підтримки зацікавленості у продовженні руху та накопичення різномірних ресурсів, що є достатніми для втілення думки людини.

Генераційний процес вибудовується за ходом очищення думки людини від здійснення злочинних намірів [9]. Злочинні наміри завершуються у форматах бандитизму, безчинства, бешкетництва, грабунку, захвату, злодіяння, крадіжки, нападу, насилля, обману, ошукування, піратства, привласнення, рекету, розбою, утиску, хижацтва, шарлатанства тощо, що є відомим фактом. За осмисленням такого, належний процес прищеплення культури завершується технологічною послідовністю надання впливів на людину, що в суспільстві підкорюються моральності та патріотизму, які прив'язуються на різних етапах до рівня розвиненості особистості, що визначено було ще у працях Аристотеля [1]. У відносно стійких державах моральність виступає основою поведінки, а патріотизм – нормативною формою громадянськості. Їх поєднання дозволяє сприймати і те й інше у якості факторів для налагодження відносин на безкорисній основі, будь то здатність до взаємодії, спроможність підпорядковувати особисті інтереси суспільним чи вивірена організаційна система налагодження раціональної взаємодії на автономних державних чи бізнесових початках. Спонтанні дії громадян, первинними серед яких є добровільна сплата податків, жертва коштів і часу за волонтерським поривом, відвідування нарад неурядових організацій, зборів, мітингів чи обговорень нагальних питань, підтверджують прояви «громадянськості», які рухаються саме за чинниками духовної, розумової та фізичної культури особистості. Проте, чинники культури особистості розрізняються і у бутті [7], і у національній ідентифікації освітнього простору [5], і у фізичній культурі [2], бо контролюються почуттям людини, що очікує пояснення мотивів звернення до досліджуваної проблеми у повсякденні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання генерації наукою в останній час досліджується як сутність відтворення руху ідей, а вже за цим, видів і способів залучення капіталу

населення у бізнес. Не залишаються без уваги і заявники на споживання послуги чи продукту. Така дія набрала чинності в Україні з моменту переходу відносин на ринкове спілкування. В останні десятиліття такі процеси набули статусу об'єктів вивчення рядом логістів та маркетингологів. Наприклад, таке висвітлюється у джерелах [3; 8; 12; 15] та ін., де послідовно уточнюється *інструментарій маркетингового пошуку цілеспрямованого інтернет-ресурсу засобів управління потоками потенційних клієнтів у мережах попиту, щоб пропонувати нові технологічні схеми впровадження режиму економії та ефективності обмінних відносин*. Тобто, бізнес-процеси, які у дослідженні підсилюють формалізаційний апарат за новітніми технологіями [11; 16], відхилили думку від аналізу становлення громадянськості і патріотизму, зміни в яких еліті держави не помітити вже неможливо. Для розвинення прогресивного руху основ генераційного процесу кумуляції громадянськості та патріотизму людини у фізичній культурі матеріали публікацій, що пов'язані з дослідженням впливу на виховання патріотизму за чинниками становлення економічних процесів росту виробництва, не виявлені. Умовно до їх ланки віднесено особисті узагальнення, що наведені у джерелах [14; 18].

Мета статті – звернути увагу педагогів на загальні організаційні положення кумуляції в особистості інтелектуального ресурсу громадянськості та патріотизму за формальними механізмами генерації фізичної культури без нанесення суспільству втрат і збитків.

Методологія. Методологічну основу статті становлять засоби зближення економіко-педагогічного впливу на вибір когнітивних методів виховання в особистості патріотизму за сприйняттям конвергенції рис патріотизму та амбівалентності почуттів людини. Провідними ідеями в ній є з'ясування змісту і значення складових щодо кумуляції громадянськості та патріотизму особистості за особливостями фізичної культури, встановлення основ генераційного процесу патріотизму за системними складовими прогресивного руху суспільства, обґрунтування аналітичних зв'язків складових руху такого процесу за складовими фізичного розвитку людини.

Наукова новизна криється за пізнавальними аспектами визначення особливостей генерації положень кумуляції громадянськості та патріотизму за заходами фізичної культури і систематизації засобів їх відображення, узагальнення та формалізації.

Результати дослідження. Основу дослідження складає мета-аналіз. Оскільки кумулятивний образ мета-аналізу прагне завжди побудувати кумулятивну криву накопичення знання [10], то складовими алгоритму виступають історичні, політичні, соціокультурні, економічні та предметно-функціональні надбання суспільства за *громадянськістю та патріотизмом*, що не входить у протиріччя з думкою засновника методу [19]. В аналіз введено елементи кореляційно-регресивного методу дослідження за складовими, що систематизовані в узагальненні авторів. За послідовністю поточних сполук треба оцінити умови злагоди та дійти до однозначного вирішення програмованого завдання. Для досягнення мети прийняті методичні положення Н. Чомського [17], за якими в аналіз вводяться в ужиток деякі фразові єдності за поняттями «клас формативів», «перелік формальних рис», що відображаються ще й за введенням «категоріальних символів» типу $\pm C$, $\pm CB$, $\pm CEU$ чи $\pm HiBC$. Лексичний склад визначення штучних положень підпорядковується розрахунковій оцінці за методом, що формується у джерелі [6]. У якості допоміжного засобу здійснення аналізу виступає графічне відображення напряму руху штучних рис патріотизму. На початковому етапі вивчення генераційного процесу коефіцієнти регресії за своєю сумою складають значення, що відповідає «одиниці» де абсолютна величина вільного члену (C^*) вказує на повноту врахування складових. Він варіюється від 0,148 до 0,664 біт. У якості джерела інформації прийнята висхідна база даних, за якою оцінювалося рішення про визначення впливовості риси, що створена за матеріалами анкетування спортивних працівників та учителів з фізичної культури у 2017-2019 рр. Генеральна сукупність опитуваних склала 365 респондентів, що працюють на посадах в Україні, і підкорюється вона нормальному закону розподілу.

У основу аналізу покладені складові п'ятьох класів формативів, за якими проведено оцінювання чотирьох найбільш вагомих рис. У середовищі класів цих формативів своє місце займають сутності а) історичного, б) політичного, в) соціокультурного, г) економічного та д) предметно-функціонального надбання суспільства.

Риси наповнення і відображення категоріальними символами складаються для класу:

а) історичного надбання суспільства із 1) соціально-економічного укладу, що превалює у державі (CEU); 2) способу виробництва (CB); 3) відносин суспільного господарювання (BCГ); 4) надбудови і виробничих сил (HiBC);

б) політичного надбання суспільства із 1) форм колективної стратегії (КС); 2) засобів державної стратегії (ДС); 3) кодексів суспільного самоврядування (СС); 4) угод упредметненості відносин (УВ);

в) соціокультурного надбання суспільства із 1) стійких угод здійснення домовленостей (УЗД); 2) діяльних форм відтворення соціального середовища (ДФВ); 3) стимулів самовизначення особистості (ССО); 4) виявлення волі в визначенні дії по задоволенню нагальної потреби (ВВД);

* Тут і далі: вводяться категоріальні символи, що відображають думку.

2) економічного надбання суспільства із 1) соціально-економічних форм відносин (СЕФ); 2) організаційно-економічні засоби привласнення (ОЕЗ); 3) соціально-економічний лад поділу праці (СЕЛ); 4) траєкторії розвитку та мета соціального середовища управління (ТР);

д) предметно-функціонального надбання суспільства із 1) елементів організаційного середовища (ЕОС); 2) факторів впливу (ФВ); 3) регуляторів наповнення (РН); 4) засобів структурування (ЗС).

Щоб здобутки розповсюджувалися на ланку фізичної культури за напрямком виховання патріотизму, то в якості експертів опитування залучені досвідчені фахівці з фізичної культури, що заняті в системі виховання молоді.

Метод умовності у розрахунках присутній у разі надання методичному підходу єдиної бази відтворення кривої розвитку. Для її побудови нижче надається інформація для виведення внутрішніх аналітичних зв'язків у групах надбання досвіду.

1. Мета-аналітичне групування образного відтворення **історичного надбання (ІНС)** суспільства зводиться до наступного:

$$ІНС = f\{(\pm 0,303СЕУ), (\pm 0,222СВ), (\pm 0,122ВСТ), (\pm 0,099НіВС), (\pm 0,254С)\} \quad (1).$$

Історичне надбання суспільства вказує на таке. Найбільш вагомим за його органічним середовищем впливу на патріотизм є соціально-економічний уклад, що превалює у державі (СЕУ), *доля якого сягає 30,3 %*, але ще множина у 25,4 % складових, що теж діють, є менш впливовими на суспільні процеси становлення патріотизму у соціумах, а тому вони виключені з аналізу.

2. Мета-аналітичне групування образного відтворення **політичного надбання (ПНС)** суспільства зводиться до наступного:

$$ПНС = f\{(\pm 0,285КС), (\pm 0,201ДС), (\pm 0,187СС), (\pm 0,108 ССО), (\pm 0,219С)\} \quad (2).$$

Політичне надбання вказує на таке. Найбільш вагомим за його органічним середовищем впливу на патріотизм визнаються форми колективної стратегії, що превалюють у державі (КС), *на долю яких сягає 28,5 % ваги*, але ще множина у 21,9 % складових, що теж діють, є менш впливовими на суспільні процеси становлення патріотизму у соціумах, а тому вони виключені з аналізу.

3. Мета-аналітичне групування образного відтворення **соціокультурного надбання (СКН)** суспільства зводиться до наступного:

$$СКН = f\{(\pm 0,306УЗД), (\pm 0,12 ДФ), (\pm 0,113ССО), (\pm 0,043ВВД), (\pm 0,414С)\} \quad (3).$$

Соціокультурне надбання вказує на таке. Найбільш вагомим за його органічним середовищем впливу на патріотизм визнано систему, якою підтримується стійкість угод здійснення домовленостей (УЗД), *доля якої сягає 30,6 %*, але ще множина у 41,4 % складових, що теж діють, є менш впливовими на суспільні процеси становлення патріотизму у соціумах, а тому вони виключені з аналізу.

4. Мета-аналітичне групування образного відтворення **економічного надбання (ЕН)** суспільства зводиться до наступного:

$$ЕН = f\{(\pm 0,233СЕФ), (\pm 0,218ОЕЗ), (\pm 0,204СЕЛ), (\pm 0,197ТР), (\pm 0,148С)\} \quad (4).$$

Економічне надбання вказує на таке. Найбільш вагомим за його органічним середовищем впливу на патріотизм виступає група соціально-економічних форм відносин (СЕФ), що превалює у державі, *доля якого сягає 23,3 %*, але ще є множина у 25,4 % складових, що теж діють, є менш впливовими на суспільні процеси становлення патріотизму у соціумах, а тому вони виключені з аналізу.

5. Мета-аналітичне групування образного відтворення **предметно-функціонального надбання (ПФН)** суспільства зводиться до наступного:

$$ПФН = f\{(\pm 0,111ЕОС), (\pm 0,087ФР), (\pm 0,073 РН), (\pm 0,0653С), (\pm 0,664С)\} \quad (5).$$

Предметно-функціональне надбання вказує на таке. Найбільш вагомим за його органічним середовищем впливу на патріотизм є склад елементів організаційного середовища (ЕОС), *доля якого сягає 11,1 %*, але ще множина у 66,4 % складових, що теж діють, є менш впливовими на суспільні процеси становлення патріотизму у соціумах, а тому вони виключені з аналізу.

Висновки. Проблема генераційного процесу кумуляції знань та енергії за окресленою проблемою загострюється у перехідних економічних системах державотворення. В такій системі знаходиться і суспільно-економічне середовище України, в якому періоди виникнення та відтворення як самої економіки, так і більшості виховно-відтворювальних педагогічних технологій проходять етапи альтернативного коливання за покликом заміщення адміністративно-командного розподілу. Відмовляючись від ідеологічних положень такого способу відтворення, відносини знаходяться у добудовчому стані, але, все ж таки, траєкторія надбання суспільства рухається за загальними положеннями виховання патріотизму, що в перехідних економіках має різне спрямування. На сучасному етапі педагогічного відтворення в Україні така траєкторія руху набуває теоретичної цінності, яка постійно уточнюється. Застосування теоретичних положень спрямовує практику на розробку інтегральних програм виховання людини на засадах свідомого сприйняття оточення, досягнень педагогічної й економічної наук.

Перспективним напрямом продовження дослідження обраної проблеми є опрацювання питань філософського відображення змісту та методичного забезпечення педагогічних програм виховання людини, формалізації та моделювання педагогічних засобів забезпечення дії за динамікою руху ринкових перетворень, що відбуваються в Україні.

References

1. Аристотель. Сочинения. Москва: Соцэкгиз, 1936. Т. 1. С. 67.
Aristotel (1936). Sochinenija [Compositions]. Moscow, Russia: Socjkgiz, 1936, T. 1, S. 67.
2. Боднар І. Р., Виноградський Б. А., Павлова Ю. О. Оцінювання фізичної підготовленості та здоров'я різних груп населення: монографія. Львів: ЛДУФК, 2018. 132 с.
Bodnar I. R., Vynohradskiy B. A., Pavlova Yu. O. (2018). Otsiniuvannia fizychnoi pidhotovlenosti ta zdorovia riznykh hrup naseleння: monohrafiia [Assessment of physical fitness and health of different populations: monograph]. Lviv, Ukraine: LDUFK.
3. Дмитрук В. Лидогенерація в Україні: миф или реальность? 2013. URL: <http://blog.aweb.ua/lidogeneraciya-v-ukraine-mif-ili-realnost/> (дата звернення 10.09.2019).
Dmitruk V. (2013). Lidogeneracija v Ukraine: mif ili real'nost'? [Lead generation in Ukraine: myth or reality?]. Retrieved from: <http://blog.aweb.ua/lidogeneraciya-v-ukraine-mif-ili-realnost/>.
4. Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії. Київ: МАУП, 2000. 312 с.
Ziaziiun I. A. (2000). Pedagogika dobra: idealy i realii [Pedagogy of goodness: ideals and realities]. Kyiv, Ukraine: MAUP.
5. Кулик Л. В. Язык. Культура. Экономика: монографія. Москва, Россия: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2015. 112 с.
Kulik L. V. (2015). Jazyk. Kul'tura. Jekonomika: monografija [Language. Culture. Economics: monograph]. Moskva, Rossija: Jekonomicheskij fakul'tet MGU imeni M. V. Lomonosova.
6. Левицький В. В. Основи германістики. Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. 528 с.
Levytskyi V. V. (2008). Osnovy hermanistyky [Fundamentals of German Studies]. Vinnytsia, Ukraine: NOVA KNYHA.
7. Мельник В. В. Культура буття людини як соціокультурний феномен. *Гуманітарний вісник ЗДІА*. 2015. № 60. С. 253–268.
Melnyk V. V. (2015). Kultura buttia liudyny yak sotsiokulturnyi fenomen [Culture of human being as a sociocultural phenomenon]. *Humanitarnyi visnyk ZDIA – Humanitarian Bulletin of ZSEA*, 60, 253–268.
8. Мельник Ю. М., Сагер Л. Ю., Ілляшенко Н. С., Рязанцева Ю. М. Класифікація основних форм та видів маркетингових інтернет-комунікацій. *Маркетинг і менеджмент інновацій*. 2016. № 4. С. 43–55.
Melnyk Yu. M., Saher L. Yu., Iliashenko N. S., Riazantseva Yu. M. (2016). Klasyfikatsiia osnovnykh form ta vydiv marketynhovykh internet-komunikatsii [Classification of the basic forms and types of marketing Internet communications]. *Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations*, 4, 43–55.
9. Морозов А. Зло: метафізичні та богословські виміри: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 256 с.
Morozov A. (2018). Zlo: metafizychni ta bohoslovski vymiry: monohrafiia [Evil: metaphysical and theological dimensions: monograph]. Kyiv, Ukraine: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t.

10. Недосеков В. В., Бойко О. П. Систематичний огляд, мета-аналіз – квінтесенція доказових наук. *Вісник ДДАЕУ*, 2018. № 1-2. С. 183–187, 185.
Niedosiekov V. V., Boiko O. P. Systematychnyi ohliad, meta-analiz – kvintesentsiia dokazovykh nauk [Systematic review, meta-analysis is the quintessence of the evidence sciences]. *Visnyk DDAEU – News of DSAEU*, 2018, 1-2, 183–187, 185.
11. Полулященко Ю. М., Саєнко В. Г., Толчєва Г. В., Właszczyzyn M. Феноменологічна редукція ідеї підготовки учителя фізичної культури для виховання патріотичних цінностей. *Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки)* : зб. наук. праць. Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2019. № 4(327). Ч. 1. С. 71–83.
Poluliashchenko Yu. M., Saienko V. G., Tolchieva H. V., Właszczyzyn M. (2019). Fenomenolohichna reduksiia idei pidhotovky uchytelia fizychnoi kultury dlia vykhovannia patriotychnykh tsinnostei [Phenomenological reduction of the idea of training physical education teacher for the upbringing of patriotic values]. *Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (pedahohichni nauky): Zb. nauk. prats. – Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University (Pedagogical Sciences): Scientific collection*. Starobilsk, Ukraine: Vyd-vo DZ „LNU imeni Tarasa Shevchenka”, 4(327), T. 1, 71–83.
12. Раздобудько М. Текстовый контент-маркетинг для малого бизнеса. Киев: Aweb, 2015. 38 с.
Razdobud'ko M. (2015). Tekstovyy kontent-marketing dlja malogo biznesa [Text Content Marketing for Small Businesses]. Kyiv, Ukraine: Aweb.
13. Рибалка В. В. Особистісно-генераційний підхід у формуванні системою освіти духовної єдності українського суспільства. URL: <http://lib.iitta.gov.ua/7063/1/2.pdf> (дата звернення 10.09.2019).
Rybalka V. V. Osobystisno-heneratsiinyi pidkhid u formuvanni systemoiu osvity dukhovnoi yednosti ukrainskoho suspilstva [Person-generation approach in the formation of the spiritual unity system of Ukrainian society]. [Electronic resource]. Retrieved from: <http://lib.iitta.gov.ua/7063/1/2.pdf>.
14. Саєнко В. Г. Информационные технологии и спортивный бизнес как единый фактор образования производительной силы общества. *Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матер. Міжнар. наук.-практ. конф.* Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. Ч. 1. С. 98–100.
Saienko V. G. (2017). Informacionnye tehnologii i sportivnyj biznes kak edinyj faktor obrazovanija proizvoditel'noj sily obshhestva [Information technology and sports business as a single factor in the formation of the productive power of society]. *Informatsiini tekhnolohii v kulturi, mystetstvi, osviti, nauksi, ekonomitsi ta biznesi: mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Information Technology in Culture, Arts, Education, Science, Economics and Business: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference*. Kyiv, Ukraine: Vydavnychiy tsentr KNUKiM, T. 1, 98–100.
15. Угольков Є. О. Світові тенденції використання інструментів інтернет-маркетингу. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. № 873. С. 97–104.
Uholkov Ye. O. (2017). Svitovi tendentsii vykorystannia instrumentiv internet-marketynhu. *Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnik» – Bulletin of National University “Lviv Polytechnic”*. Lviv, Ukraine: Vyd-vo Lvivskoi politekhnyky, 873, 97–104.
16. Właszczyzyn M., Саєнко В. Г., Полулященко Ю. М. Утвердження положень фізичної культури у Європейському педагогічному просторі за духовно-моральною цінністю. *Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки)* : зб. наук. праць. Старобільськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2018. № 4(318). Ч. 1. С. 6–15.
Właszczyzyn M., Saienko V. G., Poluliashchenko Yu. M. (2018). Utverdzhenia polozhen fizychnoi kultury u Yevropeiskomu pedahohichnomu prostori za dukhovno-moralnoiu tsinnistiю [Approval of the provisions of physical culture in the European pedagogical space of spiritual and moral value]. *Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (pedahohichni nauky): zb. nauk. prats. – Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University (Pedagogical Sciences): Scientific collection*. Starobilsk, Ukraine: Vyd-vo DZ „LNU imeni Tarasa Shevchenka”, № 4(318). T. 1, 6–15.
17. Chomsky N. (1965). *Aspects of the theory of Syntax*. Cambridge, MA: MIT Press, 271.
18. Saienko V. G., Tolchieva H. V. (2019). Monitoring of the methodological provisions of management of the latest technologies of education. *Modern Technologies in Education: collective scientific monograph*. Opole, Poland: The Academy of Management and Administration in Opole, 420–433.
19. Stephen B., Thacker M. D. (1988). Meta-analysis. A Quantitative Approach to Research Integration, *JAMA*, 259(11), 1685–1689.

Poluliashchenko Iu.

ORCID <http://orcid.org/0000-0002-4149-5500>

ResearcherID W-2053-2017

Scopus-Author ID 57203249307

PhD in pedagogy, Associate Professor,

Professor of the Department of Olympic and Professional Sports,

Head of the Institute of Physical Education and Sports

Luhansk Taras Shevchenko National University

(Starobilsk, Ukraine) E-mail: spartak_lg@ukr.net

Saienko V.

ORCID <http://orcid.org/0000-0003-2736-0017>

ResearcherID J-9099-2016

Scopus-Author ID 57191667063

PhD in Physical Education and Sports,

Doctor of Science in Organization and Management, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of Olympic and Professional Sports

Luhansk Taras Shevchenko National University

(Starobilsk, Ukraine) E-mail: saienko22@gmail.com

Tolchieva H.

ORCID <http://orcid.org/0000-0001-7023-8194>

ResearcherID R-6514-2016

Scopus-Author ID 57193355000

PhD in pedagogy,

Associate Professor of the Department of Olympic and Professional Sports

Luhansk Taras Shevchenko National University

(Starobilsk, Ukraine) E-mail: asergeeva29@gmail.com

GENERATION PROCESS OF CUMULATION OF PATRIOTISM BY NATURE OF PHYSICAL CULTURE

The article substantiates the need for the use of economic influence factors in the education of human patriotism in pedagogical technologies. Groups of experience of humanity are generalized on the sets of historical-formation, cultural-cognitive, mental-normative, political-empirical, economically-problematic and structural-functional combination of the movement of socio-economic processes.

***Article's purpose** is to draw the attention of teachers to the general organizational provisions of cumulation in the personality of the intellectual resource of citizenship and patriotism by formal mechanisms of generation of physical culture without causing loss and damage to society.*

***Methodology.** The methodological basis of the article is the means of convergence of economic and pedagogical influence on the choice of cognitive methods of education in the personality of patriotism by the perception of convergence of traits of patriotism and ambivalence of human feelings. The leading ideas in it are to find out the content and importance of the components of the cumulation of citizenship and patriotism of the personality by the peculiarities of physical culture, to establish the foundations of the generational process of patriotism by the systemic components of the progressive movement of society, to substantiate the analytical links of the components of the movement of such physical processes.*

***Scientific novelty** covered by the cognitive aspects of determining the features of the generation of provisions of cumulation of citizenship and patriotism by measures of physical culture and systematization of means of their reflection, generalization and formalization.*

***Conclusions.** The trajectory of society's heritage is correlated with the common factors of the upbringing of patriotism, which are variable in transition economies. In the environment of pedagogical reflection, which is reproduced in Ukraine, such property has a theoretical value. The application of theoretical provisions leads to the development of integrated programs of human education on the basis of conscious perception of the environment and the achievements of pedagogical and economic sciences.*

A promising direction for the continuation of the study of the chosen problem is to study the issues of philosophical reflection and methodological support of pedagogical programs of human education, formalization and modelling of pedagogical methods of ensuring fruitful action.

Key words: Physical education, patriotism, generation process, cumulation, citizenship.

Стаття надійшла до редакції: 12.09.2019

Рецензент доктор педагогічних наук, доцент **В. І. Бабиц**